

**QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA QO‘YLARDA PARAZITLIK
QILADIGAN SESTODALAR VA ULARNING ORALIQ
XO‘JAYINLARI HAQIDA**

Paluaniyazova D.A.,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

Dadayev S.,

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti

¹Dosjanova G.Ye.

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752975>

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qo'ychilik agrar sohaning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Biroq, qo'ylarda uchraydigan gelmintozlar, xususan sestodozlar qo'zg'atuvchilari natijasida yuzaga keladigan invaziyalar chorva mollar mahsuldorligini pasaytirib, xo'jaliklarga sezilarli darajada iqtisodiy zarar yetkazmoqda.

Sestodozlar qo'zg'atuvchilari hayvonlar organizmida turli patologik jarayonlarni keltirib chiqaradi, ularning rivojlanish bosqichlari va asosiy xo'jayinlarga yuqish yo'llari esa zararlanish xavfini baholashda asosiy mezon hisoblanadi. Hayvonlar va parazitlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar turli tabiiy sharoitlarda farqlanadi. Xo'jayinlarning yashash sharoiti, parazitlarning biologik xususiyatlari va ekologik omillari gelmintlar bilan zararlanish darajasini va parazitlarning xilma-xilligini belgilovchi asosiy mezon sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli, biotsenotik aloqalarni chuqur o'rganish asosida qishloq xo'jalik hayvonlariga, jumladan qo'ylarga invaziyani yuqtirmaslik uchun samarali qarshi kurash choralarni ishlab chiqishda katta turtki bo'ladi.

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston hududida qo'ylarning sestodalar bilan zararlanishida oraliq xo'jayinlarini ishtiroki, ularning biologik va ekologik xususiyatlari haqida olib borgan tadqiqot ishlarimiz natijasida olingan ma'lumotlar keltirilgan.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot ishlari Qoraqalpog'iston Respublikasining ko'plab tumanlaridagi fermer xo'jaliklarida olib borildi. Olib borilgan tadqiqot ishlari davomida akademik K.I. Skryabinning to'liq va to'liq bo'lmagan gelmintologik yorib ko'rish usuli bilan 184 bosh qo'y (82 bosh qo'y to'liq gelmintologik yorib ko'rish usuli bilan va 102 bosh qo'yning turli organlari to'liq bo'lmagan gelmintologik yorib ko'rish usullari bilan) tekshirildi [5].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot ishlarimiz natijasida, Qoraqalpog'istonning turli hududlarida qo'ylarda 34 turga kiruvchi gelmintlar parazitlik qilishligi qayd etilgan. Shulardan 3 turi trematodalar sinfiga, 7 turi sestodalar sinfiga va 24 turi nematodalar sinfiga kiradi [1]. Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida hamda adabiyotlar tahliliga ko'ra Qoraqalpog'iston sharoitida qo'ylarda 7 tur sestodalar parazitlik qilishligi qayd etildi. Qo'ylarda parazitlik qiladigan sestodalarning barchasi biogelmint hisoblanadi, ya'ni ularni rivojlanishida oraliq hamda qo'shimcha xo'jayinlar sifatida sovutli kanalar, qo'ng'izlar, mayda hasharotlar, qo'y va echkilarning o'zi ishtirok etadi (jadval).

Jadval

Qoraqalpog'iston sharoitida qo'ylarda uchraydigan sestodalarning oraliq xo'jayinlari

№ n/n	Sestodaning turlari	Asosiy xo'jayin		Oraliq xo'jayin	
		Xo'jayin	Parazitlik qiladigan organi	Xo'jayin	Parazitlik qiladigan organi
1	<i>Moniezia expansa</i>	Qo'ylar	Ingichka ichak	Qalqonli tuproq kanalari	Tana bo'shlig'i
2	<i>M. benedeni</i>	Qo'y va echkilar	Ingichka ichak	Qalqonli tuproq kanalari	Tana bo'shlig'i
3	<i>Avitellina centripunctata</i>	Qo'y va echkilar	Ingichka ichak	Mayda hasharotlardan- pichanxo'rlar va kollem-bolalar vakillari	Tana bo'shlig'i
4	<i>Thysaniezia giardi</i>	Qo'y va echkilar	Ingichka ichak	Qalqonli tup-roq kanalari va pichanxo'rlar vakillari.	Tana bo'shlig'i
5	<i>Multiceps multiceps (Coenurus cerebralis)</i>	It va boshqa yirtqich hayvonlar	Ingichka ichak	Qo'y va echkilar	Bosh miya, ba'zida orqa miyada
6	<i>Echinococcus granulosus larvae</i>	It va boshqa yirtqich hayvonlar	Ingichka ichak	Qo'y va echkilar	Jigar va o'pkada
7	<i>Taenia hidatigena (Cysticercus tenuicollis)</i>	It va boshqa yirtqich hayvonlar	Ingichka ichak	Qo'y va echkilar	Hayvonlarning charvi va boshqa yog' to'qimalarida.

Qoraqalpog'iston sharoitida qo'ylarda uchraydigan sestodalardan-Monieziyalarning (*Moniezia expansa* va *M. benedeni*) asosiy xo'jayinlari mayda shoxli mollar va boshqa kavsh qaytaruvch hayvonlar hisoblanadi. Oraliq xo'jayinlari

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

esa O‘zbekistonning turli mintaqalarida sovutli (oribatid) kanalar ekanligi aniqlangan [3]. Sovutli kanalar - tuproqda yashovchi mikroskopik o‘rgimchaksimonlar bo‘lib, tuproq ekotizimining eng muhim organizmlaridan biridir. Ularning o‘lchami 0,2 mm dan 1,5 mm gacha, rangi jigarrang, qora, och jigarrang bo‘lib, asosiy yashash joylari chirindi tuproqlar, nam o‘t qatlami, o‘simlik ildizlari oralig‘i, quruq dashtlar (Qoraqalpog‘iston shimoli uchun xarakterli) hisoblanid, asosan +5°C dan +40°C gacha haroratda faol, qurg‘oqchilikka chidamli va qalin qobiq tufayli kimyoviy ta’sirlarga chidamli.

Avitellina centripunctata ning asosiy xo‘jayinlari mayda shoxli mollar va boshqa kavsh qaytaruvch hayvonlar ekanligi, oraliq xo‘jayinlari esa *Lachesilla* avlodiga mansub pichanxo‘r hasharotlar ekanligi hamda bu hasharotlardan - *Lachesilla pedicularia*, *L. reticulatus* va boshqa turlari tabiiy va eksperimental sharoitda *Avitellina* tuxumlari bilan sun'iy zararlenganda ularda sestoda sistiserkoidlari 44 kunda rivojlanishi aniqlangan. Shuningdek, P.T. Tverdoxlebov, L.N. Romanenko va L.G. Tishenko *Avitellina centripunctata* ning oraliq xo‘jayinlari 5-10 mm keladigan juda mayda, og‘iz apparati kemiruvchi yoki sanchib-so‘ruvchi tipda tuzilgan hasharotlardan -*Entomobrya* avlodiga mansub kollembolalar ekanligini aniqlashgan [6]. Kollembolalar parazit tuxumi bilan zaralangandan 20 kun o‘tgach yuqumli shakldagi lichinka-sistiserkoidlarga aylanadi va natijada mayda shoxli mollar yaylovda parazitning yuqumli davri bilan zararlangan kollembolalarni o‘tlar bilan qo‘shib yeyishi orqali o‘zlariga yuqtirib oladi.

Thysaniezia giardi ning asosiy xo‘jayinlari mayda shoxli mollar hamda boshqa kavsh qaytaruvch hayvonlar hisoblanadi. Uning oraliq xo‘jayinlarini aniqlash borasida olimlar tomonidan bir qator tadqiqot ishlari olib borishgan. Masalan, V.A. Potyomkinaning olib borgan tadqiqot natijalari bo‘yicha tuproqda yashovchi qalqonli kanalar *tizanieziya* uchun oraliq xo‘jayin ekanligi qayd etilgan [4]. M.I. Kuznetsov olib borgan kuzatuv ishlarida hasharotlarga mansub pichanxo‘rlar (*Psocoptera*) guruhiga kiruvchi *Lachesilla* avlodi vakillari organizmida tizanieziyaning yuqumli bosqichi - sistiserkoid rivojlanishini hisobga olib, bu hasharotlar tizanieziyaning oraliq xo‘jayinlari ekanligini ta’kidlaydi [2].

Taenia hydatigena (larvae) bu parazitning yetuk davri it, bo‘ri va boshqa yirtqich hayvonlarning ingichka ichagida parazitlik qiladi, ya’ni bu go’shtxo‘r hayvonlar asosiy xo‘jayinlar, mayda shoxli mollar va boshqa chorva mollari esa invaziyaning oraliq xo‘jayinlari hisoblanadi.

Echinococcus granulosus (larvae). Chorva mollarga, jumladan, qo‘y va echkilarga juda katta zarar keltiruvchi *Echinococcus granulosus* (larvae) turi

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Qoraqalpogʻistonda keng tarqalgan boʻlib, uning asosiy xoʻjayinlari: it, boʻri, tulki, shoqol va turli kemiruvchilar boʻlib, yetuk davri ularning ichagida parazitlik qiladi. Oraliq xoʻjayinlari esa mayda shoxli mollar va boshqa chorva mollari hamda odam hisoblanadi. Pufak shaklidagi lichinkali davrlari ularning asosan jigar va oʻpkalarida parazitlik qiladi.

Coenurus cerebralis asosan, qoʻy-echkilarda, baʼzan esa boshqa chorva mollarda parazitlik qiladi. *M. multiceps* sestoda turining lichinkasi-*Coenurus cerebralis* hayvonlarning bosh miyasida, ayrim hollarda esa orqa miyasida parazitlik qiladi. Uning asosiy xoʻjayinlari: it, boʻri, tulki, shoqol va boshqa goʻshtxoʻr hayvonlar, yaʼni yetuk davri ularning ichagida parazitlik qiladi. Oraliq xoʻjayinlari, asosan, mayda shoxli mollar va baʼzan choʻchqa, ot va boshqa hayvonlar hisoblanadi. Pufak shaklidagi lichinkali davri qoʻy va echkilarni bosh miyasida, ayrim hollarda esa orqa miyasida parazitlik qiladi.

Xulosa. Qoraqalpogʻiston sharoitida qoʻylarning sestodalar bilan zararlanishi chorvachilikda keng tarqalgan epizootologik muammo hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sestodalar rivojlanish jarayonida asosiy rolni oraliq xoʻjayinlar, yaʼni oqalqonli mayda tuproq kanalari, mayda hasharotlardan - pichanxoʻrlar va kollembolalar vakillari, asosiy xoʻjayinlari esa it va boshqa yirtqich hayvonlar hisoblanadi. Yaylovlarda mayda qalqonli kanalarining koʻpligi, namlik va organik moddalarga boy tuproqlar, chorva hayvonlarining mavsumiy harakati gelmintlar bilan zararlanish darajasini oshiruvchi asosiy ekologik omillardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Paluaniyazova D.A., Dadayev S.D. Qoraqalpogʻiston mayda shoxli mollari gelmintofaunasi. Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi Djaloliddin Azimovich Azimovning 85 yoshga toʻlishi munosabati bilan “Oʻzbekiston zoologiya fani: Hozirgi zamon muammolari va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi V - Respublika ilmiy-amaliy anjumani toʻplami. 2023. B. 94-96.
2. Кузнецов М.И. Анопцефалитозы жвачных животных. Москва: Колос, 1972. – 199 с.
3. Назарова С.А. К вопросу о промежуточных хозяевах в условиях полупустынных пастбищ Узбекистана // Труды УзНИВИ. – 1965. Т. XVII – С.176-179.
4. Потёмкина В.А. Расшифровка биологического цикла *Moniezia benedeni* – ленточного гельминта мелкого и крупного рогатого скота // Докл. АН. СССР. – М., 1944. – Т.42. №3. -С.150-152.
5. Скрыбин К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. Москва: МГУ, 1928. – 45 с.
6. Твердохлебов П.Т., Романенко Л.Н., Тищенко Л.Г. Коллемболы – промежуточные хозяева *Avitellina centripunctata* (Rivolta, 1974) Gough, 1911 // Ветеринария. 1988. – №5. – С.33–35.